

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 12 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 12

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 12

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№12 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-12>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyachesloavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Maxmudov Firuz Baxtiyor o'g'li ZAMONAVIY DAVLAT XIZMATINI TAKOMILLASHTIRISHDA DAVLAT BOSHQARUVI MODELLARINING O'RNI: "NEW PUBLIC MANAGEMENT", "GOOD GOVERNANCE" VA BOSHQA MODELLAR MISOLIDA.....	5
2. Bozarov Sardor Soxibjonovich SUN'IY INTELLEKT FUQAROLIK HUQUQIY JAVOBGARLIGINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	14
3. Isломкулова Шоҳсанам Ваҳобжон қизи ВРАЧНИНГ КАСБИЙ ЖАВОБГАРЛИГИНИ СУҒУРТА ҚИЛИШГА ОИД ҚОНУНЧИЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШ ГЕНЕЗИСИ.....	28
4. Сайдивалиева Хуршида Ходжиакбаровна, Абдуллаев Жамшид Джамилович FUQAROLIK VA OILA HUQUQIDA ERDAMCHI REPRODUKTIV TEKNOLOGIYALARNI QULLASH YUZASIDAN VUJUDGA KELGAN MUHOSABATLARNI SHARTNOMAVIY HUQUQIY TARTIBGA SOLISH.....	36
5. Улугбеков Баходир Абдасович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИНИНГ ШАЪНИ, ҚАДР-ҚИММАТИ ВА ИШЧАНЛИК ОБРЎСИНИ FUQAROLIK-HUQUQIY ҚИМОЯ ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	46
6. Фазилов Фарход Маратович ФАКТОРЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ.....	54
7. Ҳакимов Комил Бахтиярович ЖАВОБГАРЛИКНИ ЕНГИЛЛАШТИРУВЧИ ҲОЛАТЛАРДА ҚАСДАН ОДАМ ЎЛДИРГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК НАЗАРДА ТУТИЛГАН ЖИНОЯТ ҚОНУНИ НОРМАЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	63
8. Назаров Зафарбек Зокирович БОСҚИНЧИЛИК ЖИНОЯТЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС МУҲИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	73
9. Tosheva Maftuna Anvar qizi AXLOQQA QARSHI JINOYATLARNING TUSHUNCHASI VA ULARNING TAVSIFI.....	81
10. Bazarova Dildora Baxadirovna O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI JINOIY ODIL SUDLOVIDA AYBGA IQRORLIK TO'G'RISIDAGI KELISHUV BILAN BOG'LIQ SHAXSIY HUQUQLARNI AMALGA OSHIRISH MUAMMOLARI.....	90
11. Суюнова Дильбар Жолдасбаевна, Козубенко Юрий Вячеславович ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА.....	101
12. Gafurova Sevara Alisherovna KONSULLIK HUQUQI FANINI O'RGANISHNING NAZARIY-HUQUQIY ANAMIYATI VA UNING XALQARO HUQUQIY FANLAR TIZIMIDAGI O'RNI.....	112

12.00.10-МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Gafurova Sevara Alisherovna,
 Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya
 universiteti dotsenti vazifasini bajaruvchisi,
 Yuridik fanlar doktori (DSc)
 E-mail: sevaragafurova@mail.ru

**KONSULLIK HUQUQI FANINI O‘RGANISHNING NAZARIY-HUQUQIY AHAMIYATI
 VA UNING XALQARO HUQUQIY FANLAR TIZIMIDAGI O‘RNI**

For citation: Gafurova Sevara Alisherovna. THEORETICAL AND LEGAL SIGNIFICANCE OF STUDYING THE SCIENCE OF CONSULAR LAW AND ITS PLACE IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL LEGAL SCIENCES. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 12, pp.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10252658>

ANNOTATSIYA

Konsullik huquqi fani kasbga tayyorlash o‘quv yuklamasining asosiy va majburiy qismiga kiradi hamda Xalqaro huquq yo‘nalishida muhim fan tarmog‘i bo‘lib hisoblanadi. Konsullik himoyasi instituti o‘z huquqiy mohiyatiga ko‘ra tarmoqlararo xarakterdagi xalqaro huquq institutidir. Konsullik huquqi fani o‘qitilishida zamonaviy yondashuvlar ham muhimdir. Konsullik huquqi – bu xalqaro shartnomalar va urf-odatlarda ifodalangan va zarur hollarda konsullar hamda konsulxona xodimlarining maqomi va faoliyatiga oid davlatlar ichki qonunchiligi doirasidagi normalari bilan birlashtirilgan murakkab huquqiy bilimlar majmuasini ifoda etadi Maqolada mazkur masalalar batafsil ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: konsullik huquqi, diplomatik huquq, huquq tizimi, huquq instituti, huquq tarmoq‘i, tarmoqlararo huquq institutlari, o‘quv kursi, kompleks huquq, polivalent huquq, konsullik faoliyati, akademik ta‘lim, yuridik atama.

Гафурова Севара Алишеровна,
 Исполняющий обязанности доцента Университета
 мировой экономики и дипломатии,
 Доктор юридических наук (DSc)
 E-mail: sevaragafurova@mail.ru.

**ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ НАУКИ КОНСУЛЬСКОГО
 ПРАВА И ЕЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ НАУК**

АННОТАЦИЯ

Предмет консульского права входит в основную и обязательную часть учебной нагрузки и считается важной отраслью науки в области международного права. Институт консульской

защиты по своей правовой сущности является международно-правовым учреждением междисциплинарного характера. Современные подходы также важны в преподавании консульского права. Консульское право представляет собой сложную совокупность правовых знаний, выраженных в международных договорах и обычаях и при необходимости сочетающихся с нормами внутреннего законодательства государств относительно статуса и деятельности консулов и консульских служащих. Эти вопросы подробно рассмотрены в статье.

Ключевые слова: консульское право, дипломатическое право, правовая система, правовой институт, межотраслевые юридические институты, учебный курс, комплексное право, поливалентное право, консульская деятельность, академическое образование, юридический термин.

Gafurova Sevara Alisherovna,
Associate Professor at the University
of World Economics and Diplomacy,
Doctor of Science in Law (DSc)
E-mail: sevaragafurova@mail.ru.

THEORETICAL AND LEGAL SIGNIFICANCE OF STUDYING THE SCIENCE OF CONSULAR LAW AND ITS PLACE IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL LEGAL SCIENCES

ANNOTATION

The subject of consular law is included in the main and mandatory part of the training load and is considered an important branch of science in the field of international law. The Institute of Consular Protection is an international legal institution of an interdisciplinary nature according to its legal essence. Modern approaches are also important in the teaching of consular law. Consular law is a complex set of legal knowledge expressed in international agreements and customs and, if necessary, combined with the norms of the domestic legislation of the states regarding the status and activities of consuls and consular employees. These issues are considered in detail in the article.

Keywords: consular law, diplomatic law, legal system, legal institute, legal network, intersectoral legal institutes, training course, complex law, polyvalent law, consular activity, academic education, legal term.

Konsullik huquqi fani kasbga tayyorlash o'quv yuklamasining asosiy va majburiy qismiga kiradi. Konsullik huquqi fani Rim huquqi, Davlat va huquq tarixi, Chet davlatlar davlat va huquq tarixi, Diplomatik huquq, Inson huquqlari kabi fanlar o'zlashtirilganidan keyingina o'rganiladi. Konsullik huquq fani tashqi aloqa o'rganlariga mutaxassislar tayyorlashda tinglochilarda chuqur nazariy ta'lim va amaliy ko'nikmalarni shakllantiradi hamda Xalqaro huquq yo'nalishida muxim fan tarmog'i bo'lib hisoblanadi.

Kursning asosiy maqsadi fuqarolar va yuridik shaxslarning huquq va manfaatlarini konsullik himoyasining xalqaro huquqiy jihatlari, ushbu institutning manbalari, shuningdek, uning xalqaro huquqdagi o'rni va roli haqida bilimlarni egallashdan iborat.

Kurs konsullik huquqini tartibga soluvchi xalqaro huquqiy hujjatlar va konsullik sohasidagi davlatlar o'rtasidagi hamkorlik haqida bilim olishga qaratilgan. Shu tariqa, maskur kursning asosiy maqsadi – konsullik masalalarini xalqaro huquqiy tartibga solishning asosiy tamoyillari va normalari haqida bilim berish, shuningdek, fanda mavjud bo'lgan va konsullik amaliyotida qo'llaniladigan asosiy doktrinal xalqaro huquqiy tendentsiyalar haqida bilim berishdir [1].

Xalqaro munosabatlarda davlatning xavfsizligi ko'p jihatdan fuqaro xavfsizligiga, inson huquqlari himoya qilinishiga va uning tashqi siyosatiga, iqtisodiy munosabatlariga, konsullik aloqalariga va boshqa manfaatlariga bog'liqdir [2]. Chet davlatlardagi fuqarolar huquqlari konsullik himoyasi — jismoniy va yuridik shaxslarning qonuniy manfaatlarini himoya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, fuqaro qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, davlat himoyasi ostidadir. Mazkur

omillarni muntazam takomillashtirib borish tashqi siyosiy organlar, xususan, konsullik muassasalari faoliyatiga chambarchas bog‘liq bo‘lib, davlatlararo munosabatlarda ushbu vositalarsiz amalga oshirilmaydi.

Konsullik xizmati serqirra va tarmoqlararo ish yuritishni talab etuvchi faoliyat bo‘lgani bois, konsullik himoyasini amalga oshirish nafaqat mazkur xizmatning, balki davlat tomonidan olib boriladigan diplomatik aloqalarning barqaror takomillashib borishiga muhim zamin yaratadi.

Yuqoridagilarga qo‘shimcha sifatida qator boshqa holatlarda konsullik huquqining dolzarbligi namoyon bo‘ladi.

Birinchiidan, konsullik huquqi fan tarmog‘i xalqaro ahamiyat kasb etadigan, barcha davlatlarning tashqi siyosiy manfaatlariga daxldor huquqiy fan sifatida o‘rganilishi zarur ekanligini hozirgi kunda jahon maydonida sodir bo‘layotgan jadal o‘zgarishlar, jumladan, migratsiya masalasining rivojlanishi, xalqaro iqtisodiy hamkorlik va xalqaro investitsiyalarning ortishi, chet davlatlarda doimiy yashayotgan vatandoshlar bilan ishlash masalalari ko‘rsatib turibdi. Bunda konsullik huquqi konsullik himoyasini ta‘minlovchi vosita sifatida qaralishi ham mumkin. Bu holda obyekt quyidagicha talqin etilishi lozim: konsullik muassasalari o‘zning jismoniy va yuridik shaxslari huquqlarini himoya qilish bilan davlat manfaatlarini muhofaza qiladilar.

Ikkinchiidan, konsullik huquqi konsullik himoyasi huquq institutini o‘z ichiga olar ekan tarkibiy jihatdan uning xalqaro huquqda huquqiy yordam to‘g‘risidagi xalqaro shartnomalar bilan amalga oshiriladigan munosabatlardan hamda xalqaro huquqda inson huquqlarini ta‘minlash mexanizmidan qay jihatlari bilan farq qilishi hamda ularning bog‘liq tomonlarini o‘rganish muhimdir.

Uchinchiidan, konsul chet davlatlardagi fuqarolar huquqlarini himoya qilishda xalqaro huquq, milliy qonunchilik hamda qabul qiluvchi davlat qonunlaridan foydalanadi. Bunda konsullik himoyasining xalqaro huquqiy institut sifatidagi murakkabligi ortadi. Konsullik huquqinun fan sifatidagi vazifasi mutaxassislarini ana shunday kompleks va murakkab ishga nazariy tayyorgarliginin oshirishdir.

Konsullik himoyasi instituti o‘z huquqiy mohiyatiga ko‘ra tarmoqlararo xarakterdagi xalqaro huquq institutidir. Huquq nazariyasida tarmoqlararo institut deganda bir nechta tarmoqlarda huquqiy munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan huquqiy normalar yig‘indisi tushuniladi[3]. Konsullik himoyasi instituti ham inson huquqlari, xalqaro huquqiy yordam, diplomatik huquq, xalqaro xavfsizlik huquqi, xalqaro iqtisodiy (savdo) huquq, xalqaro huquqda davlatlarning javobgarligi tarmoqlaridagi huquqiy munosabatlarga daxldordir.

Tarmoqlararo huquq institutlari, shuningdek fanda murakkab, kompleks yoki polivalent huquq tarmoqlari deb ham ataladi[4]. Konsullik himoyasi instituti nazariy va amaliy jihatdan huquq institutiga qo‘yiladigan barcha talablarga javob beradi. Jumladan, uning o‘z tartibga solish predmeti va boshqarish metodlari mavjud. Shu bilan birga XX-asr oxirlarida jadallashib borgan chet el fuqarolari huquqlarini tartibga solishga bo‘lgan ehtiyojning faollashuvi chet davlatlardagi fuqarolar huquq va manfaatlari konsullik himoyasining institut sifatida o‘rganilishini taqozo etadi. Aytish joizki chet davlatlardagi fuqarolarga nisbatan qo‘llaniladigan himoya choralari boshqa huquq tarmoqlarining umumiy prinsiplari va normalariga ham tayanishi mumkin.

Huquq tarmog‘idan farqli o‘laroq huquq instituti tor doiradagi, ya‘ni bir turdagi munosabatlarni tartibga soladigan normalar yig‘indisi hisoblanadi[5].

Chet davlatlardagi fuqarolar huquqlarining konsullik himoyasi bu tom ma‘noda huquqiy himoyadir. Bunday himoya murakkab, serqirra va tarmoqlararo huquq tartibot bilan amalga oshiriladi. Fuqaroning davlat chegaralari tashqarisida ham himoya qilish bu huquqiy muhofaza va huquqiy himoyaning oddiygina ko‘rinishi emas. Bunday himoya davlat tomonidan amalga oshiriladigan va davlat chegarasidan tashqariga chiqadigan o‘ziga xos xarakterdagi huquqiy himoyadir. Konsullik himoyasi instituti o‘z tabiatiga ko‘ra tarmoqlararo institutdir. Buning yana-da yaqqolroq tasnifini keltirish huquqiy ko‘mak ko‘rsatish va huquqiy himoyaning o‘zaro qiyosiy tahlili natijasida ko‘rish mumkin va u quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

birinchiidan, chet davlatlardagi fuqarolarga huquqiy ko‘mak ko‘rsatish bu faqat huquqni qo‘llash amaliyoti bo‘lsa, huquqiy himoya bu ham huquqni qo‘llash, ham qonun ijodkorligi jarayonlaridir;

ikkinchidan, chet davlatlardagi fuqarolarning huquqlarini himoya qilish bu huquqiy yordamni ham o‘z ichiga oladigan jarayondir;

uchinchidan, huquqiy himoya ham huquq va erkinliklar himoyasi, ham huquqbuzarlikni oldini olish, buzilgan huquqlarni tiklash jarayonidir;

to‘rtinchidan, huquqiy himoya fuqaro oldida nafaqat huquq va erkinliklarni ta‘minlash balki fuqaroning majburiyatlarini ham belgilash va amalga oshirish jarayonidir.

Fuqarolar huquqlarining konsullik himoyasi masalasi xalqaro huquqda umume‘tirof etilgan prinsiplarning amalga oshirilishda muhim vositadir. Shu o‘rinda aytish joizki, X. Aliyev o‘z tadqiqotlarida “davlat va uning jismoniy hamda yuridik shaxslari huquq va manfaatlarini himoya qilish konsullik muassasalarining hozirgi kundagi asosiy vazifasi bo‘lib bormoqda[6], deb ta‘kidlaydi. Inson huquqlari va asosiy erkinliklarining hurmat qilinishi, himoya qilinishi prinsiplarining amaliy jarayonlarida konsullik himoyasi masalasi asosiy o‘rinlardan birini egallashi shubhasizdir. Shu jihatdan chet davlatlardagi fuqarolar huquqlarining konsullik himoyasi xalqaro huquqda ham o‘rganiladi. Xalqaro huquqda inson huquqlarining himoya qilinishi bir necha davrlar davomida yuzaga kelgan tizim sanaladi.

Konsullik huquqi normalari o‘z mohiyatiga ko‘ra suverenlik, ichki ishlarga aralashmaslik, o‘zaro foyda tamoyillari asosida xalqaro do‘stona munosabatlarni o‘rnatishga qaratilgandir[7]. Qator davlatlarda qonunlarning liberallasuvi, mulkning bitta emas bir nechta davlatga tegishli bo‘lishi holatlarining ko‘payishi, fuqarolarning davlat tashqarisiga turli sabablar va maqsadlarda chiqib ketishlari va turli muddatda chet davlatlarda yashashlari nuqtai nazaridan esa konsullik himoyasining amaliy ahamiyati katta[8]. Shu sababli hozirgi globalizatsiya jarayonida konsullik himoyasi masalasiga konstruktiv yondashuv zarur.

Iqtisod, texnologiya va migratsiya sohalaridagi o‘zgarishlar va xalqaro munosabatlarda nodavlat tashkilotlar faolligining ortishi inson huquqlari, diplomatik huquq va boshqa ommaviy huquq tarmoqlaridan farqli o‘laroq konsullik huquqiy himoyasining amaliy ahamiyatini oshiradi. Chunki, aynan konsullik funksiyalarida xalqaro iqtisod, texnologiya, migratsiya, madaniy-gumanitar munosabatlar huquqiy munosabat qatnashchilarining huquq va manfaatlarini ta‘minlovchi muhim elementlar jamlangan.

Amaliyotda konsullik himoyasining ahamiyati fuqarolarning iqtisodiy huquq va manfaatlarini himoya qilinishida yaqqol ko‘zga tashlanadi. I.Xamedov ta‘kidlaganidek, “hozirgi kunda davlatning shaxs manfaatlarini himoya qilish, ommaviy va xususiy manfaatlarining muvozanatini ta‘minlash funksiyasining ahamiyati ortmoqda[9]”. Shu sababli ham, birinchidan, fuqarolar huquqlarining himoyasiga qaratilgan institutlarni rivojlantirish va ular faoliyatini takomillashtirishga ehtiyoj kuchaymoqda; ikkinchidan, diplomatik va konsullik himoyasiga oid alohida masalalar, jumladan, sohaga oid tushunchalar, xususiyatlar, ularning huquqiy tabiati, huquqiy tartibga solish asoslari kabilar yana-da ko‘proq e‘tiborni talab etmoqda[10].

O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarining chet davlatlarga ketishlari, borib kelishlari jadal sur‘atlarda oshib bormoqda. Shuningdek, fuqarolarimiz kirishayotgan ijtimoiy munosabatlar ham mazmunan kengayib bormoqda. Bu esa o‘z navbatida nazariy va huquqiy-normativ bazani kengaytirishni, takomillashtirishni hamda yangidan-yangi vaziyatlarga tayyor turishni talab etadi.

O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalar asosidagi huquqiy yordam, ekstraditsiya, protsessual, tergov va sudlov ishlarini olib borish, jinoyatni fosh etish, predmetlarni berish, xorijiy sud hukmini ijro etish uchun mahkumlarni topshirishni o‘z ichiga oladi. Milliy va xalqaro yurisdiksiyani reglamentlash, xalqaro topshiriqlar ijrosi tartibini bir xillashtirish, inson huquqlari va erkinliklarini ta‘minlash bo‘yicha majburiy va tavsiyaviy xususiyatdagi xalqaro norma va standartlarni ishlab chiqish, fuqarolik, oila va jinoiy ishlar bo‘yicha xorijiy sudlar hukmlarini tan olish va ijro etish, jinoyatchilik muammolarini birgalikda o‘rganish va u bilan kurashish uchun xalqaro va mintaqaviy dasturlar ishlab chiqish, ma‘lumotlar, jinoyat ishini fosh qilish va tezkor-qidiruv faoliyati tajribalarini almashish, profilaktika, moddiy-texnik va konsultativ yordam ko‘rsatish kadrlarni tayyorlash bilan birgalikda xalqaro hamkorlikning predmetini tashkil qiladi. Mazkur holatlar sohaga oid ikki tomonlama xalqaro shartnomalarda o‘z aksini topadi. Mazkur shartnomalar asosida kelishuvlarni amalga oshirish bevosita konsulning amaliy ishtiroki bilan amalga oshiriladi. Modomiki

shunday ekan, konsullik himoyasining mazmunan boyitib turadigan huquqiy yordam masalalari konsullik himoyasiga tarmoqlararo xususiyat berib turadi.

Konsullik instituti turli tarmoqlar normalarini o'zida jamlagan mustaqil huquq institutidir. Konsullik himoyasi instituti normalari o'z mohiyati, huquqiy munosabatlarni tartibga solishi va umumiy amal qilish tartibiga ko'ra qator huquq tarmoqlari va institutlari bilan hamohang faoliyat yuritishi bu uning tarmoqlararo xarakterdagi huquq instituti ekanligini ta'kidlaydi. Jumladan:

- chet davlatlardagi fuqarolarga huquqiy yordam ko'rsatish vazifalariga ko'ra - xalqaro inson huquqlari va xalqaro huquqiy yordam masalalari normalari bilan;

- konsullik masalalari yuzasidan qabul qiluvchi davlat idoralari o'rtasida olib boriladigan muzokaralar yuzasidan - xalqaro muzokaralar, xalqaro shartnomalar huquqi va diplomatik huquq normalari bilan;

- chet davlatlarda yuridik shaxslar huquqlari himoyasi yuzasidan - xalqaro savdo huquqi, investitsiya va moliya munosabatlari normalari bilan.

Xalqaro huquq fanida ham konsullik himoyasi institutining kompleks xarakterdagi tarmoqlararo institut ekanligi ta'kidlanadi[11]. Fikrimizcha, bu vazifa xalqaro munosabatlar taraqqiyotida har doim ham konsullik munosabatlarida asosiy vazifa bo'lib turgan. Shu sababli galdagi masala bu vazifani konsullik funksiyalari qatorida taraqqiy ettirib, huquqiy institut sifatida shakllanishi va takomillashuvidir. Konsul texnik vazifa - sertifikat, viza stikeri, bolalarni ota-onalar pasportiga rasmiylashtirilishi kabi vazifalari qatori asosiy e'tiborni O'zbekiston Respublikasining mazkur davlatda bo'lishi asoslari, uning kundalik faoliyati, ijtimoiy va huquqiy holati kabi masalalar yuzasidan yuridik xulosalar berish kabi aynan huquqiy faoliyat bilan kengroq shug'ullanishi lozim. Tezkorlik davlat tashqarisida fuqarolarning huquq va erkinliklari himoyasini ta'minlashning amaliy ahamiyatini oshiradi[12].

Davlat o'z fuqarolarga konsullik himoyasini ta'minlab berish bilan qabul qiluvchi davlatning xorijiy fuqarolar oldidagi majburiyatlarini bajarishiga erishadi[13]. Konsullik himoyasi fuqarolarga ularning xavfsizligi huquqiy himoyasi va erkinliklarini amalga oshirishlari uchun xalqaro-huquqiy vositadir.

Konsullik himoyasi instituti migratsiya muammosini atroflicha o'rganadigan huquq va xalqaro munosabatlarining qator tarmoqlari bilan ham chambarchas bog'liqdir. Migrantlar muammosi dunyo mamlakatlarining deyarli barchasida muhim masaladir[14]. Shuningdek, huquqiy maqomga ega bo'lmagan migrantlar soni ham ortmoqda[15].

Umumiy qoidaga ko'ra har qanday davlatda xorijiy fuqarolar, migrantlar huquqlarini tartibga solish va ularning huquqiy maqomi masalalari davlatlarning milliy qonunchiligida nazarda tutiladi[16]. Mazkur hujjatlarda chet davlat fuqarolari bilan ishlash, ularga zarur huquqiy ko'mak ko'rsatish, ichki tartib-qoidalar bilan tanishtirish, ularning huquq va erkinliklari doirasi va bu doiradagi xatti-harakatlari asoslantiriladi. Shunday bo'lsada, katta mas'uliyat konsullarga ham yuklatiladi. Migrantlarning son jihatdan ko'p ekanligi va ular o'zlari bo'lib turgan davlat qonunlarini bilmasliklari konsullar uchun ma'lum ma'noda mushkullik tug'diradi. Konsullik okruglarining kengligi masalasi esa mazkur muammoga yana-da dolzarblik kiritadi.

Bular natijasida konsul bir tarafdin chet davlatlardagi fuqarolarga huquqiy yordam ko'rsatish, ikkinchi tarafdin yuboruvchi va qabul qiluvchi davlatlar o'rtasida konsullik diplomatiyasini olib borish kabi mushkul vaziyatda qoladi. Ta'kidlash joizki, konsulning o'z fuqarolari huquq va erkinliklarini himoya qilishga qaratilgan xatti-harakatlari qabul qiluvchi davlat organlari tomonida ularning ichki ishlariga aralashish deb talqin qilinishga yo'l qo'ymasligi kerak. Ushbu holatda boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik to'g'risidagi xalqaro huquq prinsipi muhim ahamiyatga ega bo'lib, konsullik himoyasini amalga oshirish faoliyatiga amaliy jihatdan ehtiyotkorlikni talab etadi.

Ilmiylik jihatdan esa, konsullik himoyasi va davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik prinsipi mavzusi keng tadqiqot uchun dolzarb mavzudir. Konsullik himoyasi instituti uchun esa konsul tomonidan himoya amalga oshirilayotgan jarayonlarda qabul qiluvchi davlat tarafidan konsulning xatti-harakatlari davlatning ichki ishlariga aralashish deb baholanishidan saqlanish xususiyati xosdir.

Shu munosabat bilan aytish joizki, diplomatiya xalqaro munosabatlarda muhim rol o'ynaydi, va diplomatik huquq davlatlarning tashqi siyosatdagi xatti-harakatlarini tartibga soluvchi normalar yig'indisidir. Bu munosabatlarning o'rnatilishi va normalarning qo'llanishi natijasida davlatlararo konsullik munosabatlarning o'ziga xos jihatlari shakllanadi va konsullik himoyasi institutining tarmoqlararo institut ekanligi yana-da yaqqol namoyon bo'ladi[17].

O'zbekiston Respublikasi konsullik xizmati inson hayotiga imkon qadar chuqurroq kirib borishi, mushkul ahvolda qolgan shaxslar hayotidan tezkor xabar topishi va eng qisqa muddatlarda ular haqida yuboruvchi davlat ichki idoralariga xabar berish hamda bu shaxslar hayotida sodir bo'layotgan voqea va hodisalarga o'ta yumshoq, biroq huquqiy jihatdan zarur ta'sir ko'rsatishi lozim. Bu jarayonning istiqboli va samarasi fuqarolarning chet davlatlarda bo'lib turishlari masalalariga shaxsiy yondashuvlariga ham bog'liqdir.

Konsullik himoyasi institutining muhim tarafi shundaki, fuqarolar uchun konsullik himoyasi ularning xavfsizligi, himoyasi va huquqlarining amalga oshirilishi uchun xalqaro huquqiy asos sanaladi.

Konsullik himoyasi instituti doirasida himoya bevosita bosqichma-bosqich amalga oshirilishi natijasida ijobiy yechimga erishilmasa, yuzaga kelgan muammoli vaziyat diplomatik choralar va xalqaro huquqda nizolarni tinch yo'l bilan hal etish vositalari orqali tartibga solinadi. Biroq, bu konsulning vazifalari to'xtatilishini anglatmaydi. Konsul hamon mazkur masala yuzasidan o'z faolligini yo'qotmaydi, aksincha himoyaning xalqaro huquq doirasidagi boshqa vositalarini davlat tomonidan qo'llanilishini ta'minlaydi.

Konsullik huquqi fanini o'rganish quyidagi akademik malakalarni shakllantirishni nazarda tutish lozim:

- konsullik huquqining shakllanishi va rivojlanishi tarixini o'rganish, shuningdek, uning xalqaro huquq tizimidagi o'rni va rolga alohida e'tibor berish;
- konsullik huquqi normalari tushunchasi, predmeti, usuli, tizimi, manbalari va xususiyatlarini o'zlashtirish;
- davlatlarning tashqi aloqa organlarining xorijiy muassasalari va vakolatxonalarini tashkil etish va faoliyat yuritish tartibini bilish;
- konsullik idoralari hamda ularning xodimlarining imtiyoz va immunitetlari to'g'risida bilimga ega bo'lish;
- konsullik muassasalarining maqomini tartibga soluvchi odat va shartnomaviy xalqaro huquqiy normalarni qo'llash ko'nikmalarini egallash;
- konsullik huquqi sohasida huquqiy normalarni tahlil qilish va to'g'ri qo'llash, qonun hujjatlariga qat'iy rioya qilgan holda huquqiy harakatlarni amalga oshirish, malakali huquqiy xulosalar va maslahatlar bera olish;
- davlatlararo rasmiy faoliyat jarayonida davlatlar va ularning vakillari maqomi yuzasidan aniq bilimlarga ega bo'lish.

Xulosa o'rinda ta'kidlash kerakki, konsullik huquqi kasbga tayyorlash fanlari tizimida muhim yo'nalish hisoblanadi. Shu bois, nazarimizda bu fan "Diplomatik va konsullik huquqi" fani alohida mustaqil "Konsullik huquqi" predmeti shaklida o'rgatilishi lozim. Chunki, konsullik huquqi o'z tarixi, boy manbalar tizimi va predmetiga ega.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Dotsenko O. M. International law: syllabus of the educational discipline for students of the specialty 291" International relations, social communications and regional studies" of the first (bachelor's) level. – 2020.
2. Panuntun K. B., Djamil M. The influence of work discipline, career development and compensation on employee performance of protocol and consular directorate //Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi. – 2021. – T. 23. – №. 4. – С. 11-21.
3. Кулапов В.Л. Основы теории государства и права. М., 2002. С. 62. (Kulapov V.L. Fundamentals of the theory of state and law. М., 2002. P. 62).

4. Волкова М. С. Дипломатическая защита как элемент международного стандарта в вопросах правового регулирования положения иностранцев // Электронное приложение к «Российскому юридическому журналу» (Volkova M. S. Diplomatic protection as an element of the international standard in matters of legal regulation of the position of foreigners // Electronic supplement to the Russian Legal Journal) №2/2012. <http://electronic.ruzh.org/?q=system/files/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf>
5. Поляков А.В., Тимошина Е.В. Общая теория права: Учебник. — СПб: Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та, Издательство юридического факультета С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. — С. 472. (Polyakov A.V., Timoshina E.V. General theory of law: Textbook. - St. Petersburg: St. Petersburg Publishing House. state University, Publishing House of the Faculty of Law of St. Petersburg. state University, 2005. - P. 472.).
6. Алиев Х. Правовые основы защиты консульскими учреждением прав и интересов граждан и юридических лиц. Автореферат дисс. на соиск. уч. степ. к.ю.н. М. 2014 стр.16. (Aliyev Kh. Legal basis for the protection by consular institutions of the rights and interests of citizens and legal entities. Abstract of dissertation. for the job application uch. step. Ph.D. M. 2014 p.16.).
7. Торшина О.М. «Консульские отношения России и консульское право». Автореферат дисс. на соиск. Уч. степ. К.ю.н. Дипломатическая академия МИД РФ. М. 2011. (Torshina O.M. “Russian consular relations and consular law.” Abstract of dissertation. on sois. Uch. step. Ph.D. Diplomatic Academy of the Russian Foreign Ministry. M. 2011.).
8. Амирова М.А. Дипломатическая защита государством своего гражданина. // Государство и право. «Наука» М. 2008. №3 (Amirova M.A. Diplomatic protection by the state of its citizen. // State and law. "Science" M. 2008. No. 3).
9. Хамедов И. К вопросу о необходимости модернизации обучения в системе высшего юридического образования // Жамият ва бошқарув. Стр.18. 2013. №4 (Khamedov I. On the issue of the need to modernize training in the system of higher legal education // Zhamiyat va boshkaruv. Page 18. 2013. No. 4.).
10. Ведель И.А. Дипломатическая защита и консульское содействие как формы защиты прав граждан и организаций за рубежом. Автореферат дисс. на соиск. уч. степ. К.ю.н. М. 2013. (Vedel I.A. Diplomatic protection and consular assistance as forms of protecting the rights of citizens and organizations abroad. Abstract of dissertation. on sois. uch. step. Ph.D. M. 2013.).
11. Международное право: Учебник. В 2 т. Том 1. / Бирюков П.Н. — 10-е изд., пер. и доп. ООО «Издательство Юрайт». 2018г. 365 с. (International law: Textbook. In 2 volumes. Volume 1. / Biryukov P.N. — 10th ed., trans. and additional LLC Publishing House Urayt. 2018 365 pp.).
12. Лепешков Ю.А. Гражданство Европейского Союза: Нонсенс или объективная закономерность в международном праве (Lepeshkov Yu.A. Citizenship of the European Union: Nonsense or objective regularity in international law) <http://un.minsk.by/publications/journal/ journal5/lepeshkov.htm>
13. Аль-Факи Гамиль Хизам Яхья «Дипломатические и консульские меры по защите прав граждан» Автореферат дисс. на соиск. Уч. степ. К.ю.н. Российский университет дружбы народов. М.2001г. (Al-Faqi Gamil Hizam Yahya “Diplomatic and consular measures to protect the rights of citizens” Abstract of dissertation. on sois. Uch. step. PhD in Law, Peoples' Friendship University of Russia. M. 2001).
14. Щербакова Е.М. Международная миграция: тенденции и перспективы//«ДемоскопWeekly», №399-400, 23 ноября – 6 декабря 2009 г. (Shcherbakova E.M. International migration: trends and prospects//DemoscopeWeekly, No. 399-400, November 23 – December 6, 2009).
15. “Mexican immigrants: how many come? How many leave?” Jeffrey S. Passel and D’Vera Cohn (Pew Hispanic Center, Washington, D.C., 2009) and “The impact of the global economic crisis on illegal migration to the EU” (Frontex, Warsaw, 2009), pp. 13–20.

16. Балашова Т.Н. Конституционно-правовые проблемы формирования миграционной политики. Учеб.пособие. «Юридический центр Пресс». М. 2011. (Balashova T.N. Constitutional and legal problems in the formation of migration policy. Textbook. "Legal Center Press". М. 2011.).
17. Аль-Факи Гамиль Хизам Яхья «Дипломатические и консульские меры по защите прав граждан» Автореферат дисс. на соис. Уч. степ. К.ю.н Российский университет дружбы народов. М.2001г. (Al-Faqi Gamil Hizam Yahya “Diplomatic and consular measures to protect the rights of citizens” Abstract of dissertation. on sois. Uch. step. PhD in Law, Peoples' Friendship University of Russia. М. 2001).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 12 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 12

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 12

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000